

АГРОТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОМБИНИРОВАННОГО ПРЕПАРАТА КАРАГЕН СУПЕР ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ ХЛОПЧАТНИКА

¹Ходжаев Ш.Т., ²Хакимов А.А., ³Жамалов А.Г., ⁴Хусенова Н., ⁵Хакимова С.,
⁶Кахриманиду М.

Научно-исследовательский институт карантина и защиты растений

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10948319>

Аннотация. В статье показана высокая эффективность нового комбинированного препарата Караген Супер против: паутиных клещей, растительноядных клопов и хлопковой совки на хлопчатнике, в норме расхода 0,1 кг/га.

Ключевые слова: Хлопчатник, инсекто-акарицид, насекомое, паутиный клещ, клопы, обработка, эффективность.

Аннотация. Мақолада янги, Караген Супер номли аралашма дорининг гўзада: ўргимчаккана, қандалалар ва гўза тунламига қарши, ҳар гектарга 0,1 кг/га сарфланганда, юқори самарали эканлиги кўрсатилган.

Калим сўзла: Гўза, инсектицид-акарицид, ҳашарот, ўргимчаккана, қандалалар, химоя ишлови, самарадорлик.

Abstract. The article shows the high effectiveness of the new combined drug Corogen Super against: spider mites, herbivorous bedbugs and cotton scoops on cotton, at a consumption rate of 0.1 kg/ha.

Keywords: Cotton, insecticide-acaricide, insect, two-spotted spider mite, moths, protective treatment, efficiency.

В республиканском НИИ карантина и защиты растений ежегодно проводятся лабораторно-полевые и производственные испытания всех предлагаемых фирмами пестицидов для защиты сельхоз культур от вредных организмов. Лаборатория агротоксикологии института занимается в основном испытаниями инсектицидов и акарицидов, предназначенных для защиты хлопчатника. Одним из таких перспективных препаратов – аналогов явился комбинированный препарат, содержащий абамектин – 80 г/кг и хлоратранилипрол – 400 г/кг в форме водно-диспергирующихся гранул, под названием Караген Супер, 48% в.д.г. Испытания провели против: паутиных клещей, растительноядных клопов и хлопковой совки.

Введение (обзор литературы)

Химический метод защиты различных сельскохозяйственных растений от их главнейших видов вредителей, является неотъемлемой частью общей стратегии интегрированной системы защиты растений (ИСЗР), ибо этот метод занимает одно из ключевых позиций в этой системе. С постепенным изменением климата Центральной Азии в сторону увеличения количества осадков и влажности воздуха весной, изменения сумм эффективных температур и перераспределения критерии климатических параметров в течение осени и зимы, произошли значительные изменения в заболеваемости растений и развитии различных членистоногих животных. Так, явно усилились заболевания, вызываемые грибами, развивающимися в условиях высокой влажности среды (фитофторовые, ложномучнисторосяные, ржавчинные и др.). Происходят значительные изменения в плотности некоторых вредителей: тлей, паутиных клещей, плодояжорок, озимой и хлопковой совки и др. (Ходжаев, 2019). Так, сильные похолодания зимой 2022-

2023 гг. проявили своё влияние на многих членистоногих животных и возбудителей болезней.

Среди вредителей–традиционного опасными для хлопчатника являются членистоногие с сосущим ротовым аппаратом: тли, табачный трипс, паутинный клещ, белокрылки (Успенский, 1960; Яхонтов, 1963; Алимухамедов и др., 1989) и даже растительноядные клопы (Ходжаев и др., 2018). Тли и белокрылки, способные защищать волокно нового урожая своими выделениями, представляют угрозу не только в ранний период развития растений, но и в предосенние и осенние месяцы. Это их свойство особенно сильно проявляется в областях Ферганской долины и других территориях республики. Поэтому изучение и внедрение новых эффективных инсектицидов представляет непреходящий интерес производства.

Среди грызущих вредителей хлопчатника непременно ведущее значение имеет хлопковая совка, а иногда (в годы вспышек) – карадрин и озимая совка (Хўжаев, 2019; Ходжаев, Шокирова, 2022).

Другим, немаловажным обоснованием к проведению подобных НИР, является постепенное снижение эффективности ранее рекомендованных инсектицидов против целевых объектов. Особенно это касается пиретроидов, к которым замечена выработка групповой и перекрестной устойчивости у тлей, белокрылок и хлопковой совки (Зверев, 1987). На арену вышли представители новых химических групп соединений. Большую популярность среди них заняли представители неоникотиноидов (Ред., 2007) с действующими началами: имидоклоприд, ацетамиприд, тиаметоксам и др. А также представители оксадиазиннов (аваунт), карбаматы (ланнейт), антраниламиды (караген), эмаектин-бензоаты (суррендер) и др. В план исследований сезона 2023 года был включён новый аналоговый препарат Караген Супер, 48% в.д.г., предложенной иностранной фирмой.

Краткий обзор по целевым вредителям

*Паутинный клещ. В условиях Узбекистана одним из основных вредителей хлопчатника является паутинный клещ (*Tetranychus urticae* Koch.). Опасность заражения этим вредителем состоит в том, что при заселении хлопчатника этим вредителем на ранних стадиях развития растений теряется до 56% урожая (Хакимов, 1997). В литературных источниках имеются сведения о том, что есть две формы с морфологически изменённым типом повреждений растений клещей. Одни из них вызывают покраснения повреждённых участков листа, а другие – не образуют некроз участков повреждения – они образуют «мраморность» листа сверху. Изучению морфологических и биологических особенностей развития паутинного клеща в условиях Средней Азии посвящены множество работ (Кособуцкий, 1931; Успенский, 1960 и др.).*

Изучена его вредоносность и разработана тактика борьбы с ним на хлопчатнике. Разработаны критерии ЭПВ численности клеща на хлопчатнике (Успенский и др., 1976). Уделено особое внимание вопросу устойчивости паутинного

клетка к пестицидам и разработаны приемы предотвращения и преодоления этого явления.

Рис. 1. Обыкновенный паутинный клещ – один из основных сосущих вредителей хлопчатника

Растительноядные клопы. Представлены в основном видами из семейства слепняков (*Miridae*). Наиболее широкое распространение из них получили: люцерновый (*Adelphacoris lineolatus* Goeze.), полевой (*Lygus pratensis* L.), хлопковый (*Creontiades pallidus* Rambur.) и др. (Туйчиев, 1974; Рекомендации..., 1984; Ходжаев, 2019).

1

2

3

Рис. 2. Люцерновый клоп:
1-имаго,
2-личинки,
3-повреждённые коробочки

Вредят хлопчатнику путем прокалывания плодоземента, из-за чего часть цветов, завязей и бутонов преждевременно опадают. Несмотря на это, доказано, что из-за высокой компенсаторной способности хлопчатника вредоносная деятельность клопов сильно сглаживается. Клопы встречаются на всей территории республики, но особенно часто, жалуются специалисты Сурхандарьинской области, где был выявлен новый вид таких клопов как хлопковый (*Creontiades pallidus* Rambur.).

1a

2a

3a

Рис. 3. Основные виды растительноядных клопов и их личинки, повреждающие хлопчатник:

1. Люцерновый –
а – имаго, б - личинка.
2. Полевой –
а – имаго, б - личинка.
3. Хлопковый –
а – имаго, б - личинка.

1б

2б

3б

Принято, что за ЭПВ клопов считается наличие 150 и более подвижных стадий на 100 растений в среднем (Рекомендации..., 1984). Но ЭПВ для хлопкового клопа значительно меньше (Ходжаев, Саттаров, Мусаев, 2018) – 20-50 экз на 100 растений.

Хлопковая совка (*Helicoverpa armigera* Нб.) помимо хлопчатника является основным вредителем ряда сопутствующих культур. Биологические особенности развития

совок в условиях Центральной Азии довольно хорошо изучены (Яхонтов, 1963; Ходжаев, Шокирова, 2016). Разработана методика краткосрочного и долгосрочного прогнозирования (Запевалова, 1968), которые продолжают совершенствоваться. Для хлопчатника хлопковая совка представляет серьезную угрозу повреждая генеративные части растений. Кроме этого, этот вредитель имеет большой потенциал размножения, а скрытность гусениц осложняет защитные мероприятия. При заселении в среднем 10 гусениц второго поколения вредителя на 100 растениях теряется 1,0 ц/га урожая хлопка. В системе применения химических мер борьбы остается еще много проблем и основная связана с приобретенной устойчивостью этого вредителя к пестицидам (Зверев, 1987). Несмотря на появление на рынке новых высокоэффективных инсектицидов: *аваунт*, *караген*, *суррендер* и др. проблема изучения и внедрения новых инсектицидов и БАВ против хлопковой совки остается актуальной.

Рис. 4.
Хлопковая совка и основные ею повреждаемые культуры:
1- плодозлементы хлопчатника,
2 – кукурузы,
3 – пшеницы,
4 – нута,
5 – томата,
6 – подсолнечника.

В связи со значительным усилением значения пожнивных культур (кукурузы, сорго, томатов, арахиса, бобовых и др.) как повреждаемых хлопковой совкой культур и являющихся резерваторами этого вредителя на следующие годы, особое значение приобретает защита этих культур от вредителя (Ходжаев, 2012).

Замечено, что в последние годы хлопковая совка стала повреждать и озимую пшеницу. Учёты показали, что на 7-10% колосьев пшеницы заселяются гусеницами совки (это в хозяйствах Багдадского района Ферганской области). Поэтому, возможно, что в будущем будет стоять вопрос о защите колосовых от хлопковой совки, что для наших условий совершенно ново. С другой стороны, это колоссальные возможности для дальнейшего распространения вида. Поэтому вопросу разработки эффективных мер и средств защиты от него должно быть уделяется пристальное внимание.

Место и методика проведения исследований. Опыты были проведены в двух географических зонах республики. Испытания препарата против паутиных клещей и растительноядных клопов – в условиях хозяйств Среднечирчикского района Ташкентской области, а хлопковой совки – в Ферганской области (Багдадский район).

Во время проведения опытов были соблюдены все требования, утверждённые методикой (Ходжаев, 2020). Обработки были проведены в утренние часы при температуре до 28°C и скорости ветра до 1 м/сек. Обработывали ручным навесным опрыскивателем с моторчиком с расчётной нормой расхода рабочей жидкости 280-300 л/га.

Ввиду того, что эффективность препаратов против **хлопковой совки** сильно зависит от сроков проведения обработок, то есть от состояния вредителя, нами были проведены лабораторные опыты для установления чувствительности гусениц различных возрастов (младших – I-III и старших – IV-V) по отношению к данному препарату (см.рис.5.) другими словами: для получения эффективности препарата против гусениц различных возрастов хлопковой совки, ибо известно, что гусеницы в старших возрастах мало чувствительны к большинству применяемых ныне препаратов. Практическая значимость этих результатов состоит в установлении возможности (эффективности)препарата в зависимости от сроков обработок: **в научно-обоснованные** в момент массового лёта бабочек, откладки яиц и появления первичных гусениц и **нарушенные сроки** то есть, в запоздалые, когда на участке уже встречаются гусеницы старших возрастов – менее чувствительные к действию ядов.

Рис 5. Лабораторные опыты:

*1 – индивидуальное воспитание гусениц,
2 – гусеницы старших возрастов, погибшие от эффективных ларвицидов,
3 – результаты имагиального эффекта инсектицидов.*

Постановку опытов провели согласно существующей методике (Хўжаев, 2020), а расчет биологической эффективности – по формуле Аббота. Математическую обработку результатов опытов провели дробным методом, предусматривающим расчёт поправки средней ($S \pm m$).

Результаты исследований. Опыт против **паутинных клещей** был заложен утром 11-го июня и состоял из 3-х вариантов: опытный образец, эталон и контроль – без обработки (см. табл. 1.).

Против растительноядных клопов.

Опыт был проведён на полях ф/х «Ягона Богдод». Он был заложен 26 июля при помощи ручного опрыскивателя с моторчиком. Учёт вредителя проводили с помощью энтомологического сачка до и после обработки (4 раза). Результаты учётов и расчётов приведены в таблице 1, откуда видно, что инсектицид-ларвицид Караген Супер подавляет численность клопов до 95%, а не полностью. Это связано с биологической особенностью клопов по откладке яиц, в связи с чем, они менее уязвимы действию инсектицидов. Тем не менее, можно считать, что инсектицид Караген Супер (0,1 кг/га) комплексно эффективен против одновременно встречающихся на хлопчатнике объектов: паутинных клещей и растительноядных клопов, что обычно наблюдается в июле-августе.

Против хлопковой совки.

Опыт против хлопковой совки был проведён в условиях Багдадского района. Опыт был проведён в двух условиях применения – в научно-обоснованные сроки (массовая откладка яиц и появление гусениц младших (I-III) возрастов) и, в нарушенные сроки, когда на участке появились гусеницы средних и старших возрастов, когда не все инсектициды бывают эффективными.

Таблица 1.

Биологическая эффективность препарата Караген Супер, 48% в.д.г. против сосущих вредителей на хлопчатнике. Таш. область, Среднечирчикский р-н, ф/х “Учоқли” МФЙ, ф/х “А.Абдухолиқ”, 2023 г.

№	Варианты опыта	Действующее вещество	Нормы расхода л(кг)/га	Среднее кол-во вред. до обработки, экз.	Эффективность, % на дни:				
					1	3	7	12	15
11.06 – против паутинных клещей (<i>Tetranychus urticae</i> Koch.).									
1.	Караген Супер, 48% в.д.г.	Абамектин + хлоратранили прол	0,1	44,0 •)	90,1	97,8	96,5	93,5	88,1
2.	3,3+3,8+3,9 Плюс, 3,6% к.э. (эталон)	Абамектин	0,3	36,8	96,3	100	97,5	95,2	89,1
3.	Контроль (без обработки)	-	-	35,1	Численность не уменьшилась				
26.07 - растительоядные клопы (<i>Miridae</i>)									
1.	Караген Супер, 48% в.д.г.	-//-	0,1	10,3 ••)	-	77,4	56,7	86,2	95,0
2.	Карбодокс, 15% с.к. (эталон)	-//-	0,5	14,1	-	73,2	73,0	73,9	85,9
3.	Контроль (без обработки)	-	-	12,7	Численность не уменьшилась				

•) – на 1 зар. лист; ••) – на 10 взмахов сачка

Таблица 2.

Биологическая эффективность препарата Караген Супер, 48% в.д.г. против хлопковой совки (*Helicoverpa armigera* Нв.) на хлопчатнике Ферганская обл., Багдадский р-н, ф/х “Ягона Богдод”, 2023 г.

№	Варианты опыта	Действующее вещество	Нормы расхода препарата, л(кг)/га	Среднее кол-во хлопковой совки на 100 растений, экз.		Эффективность, % на дни:		
				яиц	гусениц	3	7	13
В научно-обоснованные сроки – 14.06.								
1.	Караген Супер, 48% в.д.г.	Абамектин+ хлоратранил ипрол	0,1	6	10	90,0	88,8	100
2.	Карбодокс, 15% с.к.	Индоксакарб	0,5	9	11	81,8	89,8	100
3.	Каратэ, 5% к.э.(эталон)	Лямбдацигал отрин	0,5	10	10	71,8	81,2	76,9

4.	Контроль (без обработки)	-	-	5	10	Кол-во уменьшилось на 25%		
В нарушенные сроки – 22.06.								
1	Караген Супер, 48% в.д.г.	-//-	0,1	0	9	80,0	100	10 0
2	Карбодокс, 15% с.к.	-//-	0,5	3	6	70,0	78,5	75, 0
3	Каратэ, 5% к.э. (эталон)	-//-	0,5	2	7	35,7	50,3	44, 7
4	Контроль (без обработки)	-	-	3	9	Кол-во уменьшилось на 30%		

Итак, полевые опыты были проведены 14-го и 22 июня согласно прогнозу и нашим полевым наблюдениям: в научно-обоснованные и нарушенные сроки. Результаты учётов и расчётов приведены в таблице 2, откуда видно, что инсектицид Караген Супер (0,1 кг/га) эффективен против хлопковой совки во всех случаях, то есть используя его даже в нарушенные сроки, когда подавляющее большинство гусениц на участке достигают средних и старших возрастов (что не рекомендуется), можно получить успех от обработки.

Препарат Караген Супер малотоксичен, не имеет сильного запаха, не фитотоксичен, в малых нормах расхода безопасен для окружающей среды, удобен в применении.

Общие выводы. Препарат Караген Супер, 48% в.д.г. рекомендуется для включения в перечень дополнений к «Списку...» разрешённых препаратов как средство одновременной или частичной борьбы с паутинным клещом, растительными клопами и хлопковой совкой в норме расхода 0,1 кг/га.

REFERENCES

1. Запевалова С.Б. Экологические особенности хлопковой совки (*Chloridea obsoleta* F.) прогнозы и сроки борьбы. Автореф. дисс...канд. биол. наук.- Ташкент, - 1968.- 26с.
2. Зверев А.А. Биолого-токсикологическое обоснование чередования инсектицидов в борьбе с хлопковой совкой (*Helicoverpa armigera* Нв.) в Таджикистане. - Автореф. дисс...канд. с/х наук.- Л ВИЗР. 1987.- 26с.
3. Кособуцкий М.И. Результаты учёта эффективности опыливания хлопчатника серным цветом в борьбе с паутинным клещиком. – Ташкент, 1931.–39 с.
4. Рекомендации по борьбе с вредными клопами, заселяющими хлопчатник //САНИИЗР, Таш.обл. НТО с/х; сост. Алимухамедов С.Н., Ходжаев Ш.Т., Эшматов О.Т. – Ташкент, 1984. –14 с.
5. Успенский Ф.М. Обыкновенный паутинный клещ в орошаемых районах Средней Азии. – Ташкент: Изд. Отд. УзАСХН, 1960. – 242 с.
6. Ходжаев Ш.Т. Интегрированные системы защиты растений: успехи и задачи //Узб. Биологический журнал. – 2012. - №5. – С. 36-38.
7. Хўжаев Ш.Т., Шокирова Г.Н. Ғўза зараркунандаларига қарши аналог инсектицидларнинг имкониятлари /(Мақолалар и.-амалий анж. Анд. ҚҲИ, 2016.). – Б. 88-91.
8. Хўжаев Ш.Т., Саттаров Н.Р., Мусаев Д.Қандала ҳашаротлари ҳақида нималарни билмоқ керак.–Тошкент,2018.– 27б.

9. Хўжаев Ш.Т. Умумий ва қишлоқ хўжалик энтомологияси ҳамда уйғунлашган химоя қилиш тизимининг асослари (IV нашр). – Тошкент: Янги нашр, (IV-нашр), 2019. – 375 б.
10. Хўжаев Ш.Т. Қишлоқ хўжалигида пестицидларни ишлатиш ҳамда тадқиқот ўтказиш усул ва шартлари. – Тошкент: “Zilol buloq”, 2020. – 150 б.
11. Хўжаев Ш.Т., Шокирова Г. Ғўза тунламига қарши кураш мақсадида шудгорлашнинг аҳамияти //Агро кимё химоя ва ўсимлик карантини. – Махсус сон, 2022. – Б. 162-164.
12. Яхонтов В.В. Вредители сельскохозяйственных растений и продуктов Средней Азии и борьба с ними. – Ташкент: Госиздат Р Уз, 1963. – 661 с.